

УДК 376

СӨЙЛЕУ ТІЛІ ЖАЛПЫ ДАМЫМАҒАН МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫҢ БАЙЛАНЫСТЫРЫП СӨЙЛЕУ БҰЗЫЛЫСЫН ЕРТЕГІЛЕР АРҚЫЛЫ ТҮЗЕТУ

ӘСКЕРБЕКҚЫЗЫ АЙГЕРІМ

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің докторанты

Ғылыми жетекшісі-Г.Б. ИБАТОВА

Алматы, Қазақстан

Аңдатпа: Бұл мақалада сөйлеу тілі жалпы дамымаған мектеп жасына дейінгі балалардың байланыстырып сөйлеуін жақсарту үшін ертегілерді пайдалану мүмкіндігі қарастырылады. Арнайы әдебиеттерді талдау негізінде мақалада сабақ форматтары және олардың сөйлеу тілі жалпы дамымаған мектеп жасына дейінгі балалардың дұрыс сөйлеуі үшін маңыздылығы қарастырылады. Мақалада әртүрлі ертегілерге негізделген түзету жаттығуларын орындаудың ең танымал және дәлелденген әдістері ұсынылған.

Кілт сөздер: ертегі, дидактикалық ертегілер, сабақтар, байланыстырып сөйлеу, біріктірілген сабақтар

Сөйлеу тілі жалпы дамымаған мектеп жасына дейінгі балалармен түзету жұмыстарының негізгі мақсаттарының бірі - байланыстырып сөйлеуді дамыту. Бұл сөйлеудің бұзылысын жеңу және балаларды одан әрі мектепке дайындау үшін қажет.

Балалардың оқуға дайындығының маңызды көрсеткіштерінің бірі - байланыстырып сөйлеуді дамытудың жеткілікті деңгейі, бұл баланың білімді сәтті игеруіне және логикалық ойлауды, шығармашылықты және ақыл-ой қызметінің басқа да аспектілерін дамытуға мүмкіндік береді.

Ойды үйлесімді жеткізе білу - ана тілін жетік меңгерудің негізгі көрсеткіші. Сөздерді байланыстырып сөйлей алу - сөйлейтін баланың зейінін шоғырландыруды және өзін-өзі бақылауды, жақсы дайындықты және ауызша, логикалық дағдыларды қажет ететін процесс.

Байланысты сөйлеуді дамыту баланың дамуында жетекші рөл атқарады және балабақшадағы сөйлеуді дамытудың жалпы жүйесінде маңызды орын алады. Байланысты сөйлеу баланың ана тілін, оның дыбыстық құрылымын, сөздік қорын және грамматикасын меңгерудегі барлық жетістіктерін қамтиды. Байланысты сөйлеу дағдыларын меңгеру балаға құрдастарымен және ересектермен еркін қарым-қатынас жасауға мүмкіндік береді, қажетті ақпаратты алуға, сондай-ақ жинақталған білімі мен әсерлерімен басқалармен бөлісуге мүмкіндік береді [2].

Барлық балалар фонетиканы, сөздік қорын және грамматиканы бірдей жақсы меңгере бермейді. Дегенмен, олардың өзара байланысы үйлесімді сөйлеуді дамытудың ең маңызды алғышарты болып табылады. Мектеп жасына дейінгі балалардың сөйлеуін дамытудың негізгі мақсаты - әрбір жас кезеңімен және олардың коммуникативтік қабілеттерінің дамуымен анықталатын ана тілінің нормалары мен ережелерін меңгеру.

Сөйлеудегі белгілі бір қиындықты тек жас ерекшеліктеріне тән нормалар шеңберінде ғана сөйлеу кемістігі деп санауға болады. Сонымен қатар, сөйлеу процестерінің жас шегі сөйлеу дамуының қалыпты дамумен аяқталатын жасына байланысты өзгеруі мүмкін.

Осылайша, сөйлеу тілінің жалпы дамымауының үшінші деңгейі, «лексикалық, грамматикалық және фонетикалық құрылымындағы олқылықтары бар күнделікті фразеологиялық сөйлеу» ретінде сипатталады, баланың тілдің морфологиялық жүйесін меңгеретін кезеңінің белгілі бір нұсқасын білдіреді.

Қазіргі уақытта педагогикадағы өзекті мәселелердің бірі - балаларды оқыту мен тәрбиелеудің жаңа формалары мен әдістерін іздеу. Мектеп жасына дейінгі балалардың жеке

дамуына көбірек көңіл бөлу олардың сөйлеу дамуын жаңартуға және сапалы түрде жақсартуға мүмкіндік береді. Оқыту мен тәрбиелеудің заманауи үлгілерін іздеумен қатар, халық педагогикасының ең жақсы үлгілерін жаңғырту қажет. Ертегілер қазақ халқының қазынасы ретінде сөйлеу қабілеті бұзылған мектеп жасына дейінгі балалармен жұмыс істеудің әртүрлі салаларында қолданылуын табады.

Қазіргі уақытта мектепке дейінгі білім беру теориясы мен тәжірибесі мектеп жасына дейінгі балалардың байланыстырып сөйлеуін дамыту үшін психологиялық және педагогикалық жағдайлар жасау мәселесін шешуде. Бұл қызығушылық кездейсоқ емес, себебі мамандар (тәрбиешілер, әдіскерлер) бұл жағдайларды жеткіліксіз зерттегендіктен де, пәннің өзінің күрделілігінен де – мектеп жасына дейінгі балалардың тілдік қабілеттерінің онтогенезінен де қиындықтарға тап болуда.

6 жасқа дейін сөйлеу тілі қалыпты дамыған мектеп жасына дейінгі бала ана тілінің негізгі компоненттерін – байланыстырып сөйлеуді, ойларын үйлесімді түрде жеткізе білуді, егжей-тегжейлі сөйлемдер құруды және бірқатар суреттерден қысқа мәтіндерді, әңгімелерді және сипаттамаларды оңай қайталап айтуды меңгеруі керек. Сонымен қатар, осы жасқа қарай дұрыс айтылу және көп буынды сөздерді қайталай білу қабілеті қалыптасуы керек.

Сөйлеу тілі жалпы дамымаған балаларда негізгі сөйлеу дағдылары оқу кезеңінде дамымайды. Байланыстырып сөйлеудің бұзылуы сөздерді сөйлемдерге біріктіре алмаудан бастап, фонетикалық-фонемалық немесе лексикалық-грамматикалық дамымаған кеңейтілген сөйлеуге дейін әртүрлі дәрежеде болуы мүмкін. Дегенмен, кез келген жағдайда тіл жүйесінің барлық компоненттері - фонетика, сөздік қоры және грамматика - әртүрлі дәрежеде әсер етеді. Сөйлеу тілі жалпы дамымаған мектеп жасына дейінгі балалардың сөздік қоры шектеулі және жас нормаларынан тек сапалық жағынан ғана емес, сонымен қатар сандық жағынан да артта қалады.

Осылайша, сөйлеу тілінің жалпы дамымауы ана тілінің тілдік ресурстарын игерудің баяу және біркелкі емес процесін білдіреді [3].

Т.Б. Филичеваның айтуынша, сөйлеу тілі жалпы дамымаған мектеп жасына дейінгі балаларда сөйлеу тілі өте баяу дамып, бекітіледі, сөйлеуде бастамашылық жетіспейді, көпшілігінде фонетикалық дамымау диагнозы қойылады, сөйлеуде зат есімдер басым болады, заттар мен қарым-қатынастардың сипаттамаларын көрсететін сөздер жеткіліксіз, жалпы сөйлеу белсенділігі төмендейді. [8]

Сөйлеу тілі жалпы дамымаған балалардың байланыстырып сөйлеуін зерттеу арнайы білім берудің негізгі бағыты болып табылады. Байланыстырып сөйлеуді дамыту ойын, күнделікті іс-әрекеттер және айналадағы құбылыстарды бақылау сияқты әртүрлі практикалық іс-шаралар кезінде де, жеке сабақтарда да жүреді.

Қазіргі уақытта арнайы білім беру топтарында тек білім беру іс-шараларына бөлінген уақыттың көбеюі үрдісі байқалады, бұл әрқашан қажетті және пайдалы мазмұнды қамтымайды. Бұл мәселені интеграцияланған білім беру технологияларын қолдану арқылы шешуге болады. Бұл жағдайда балалардың сөйлеуін дамыту мен түзетуге байланысты бірнеше міндеттер бір уақытта шешіледі, мысалы, ойын іс-шараларына, музыка сабақтарына және спортқа уақыт босату арқылы бірнеше есептерді бір уақытта шешу арқылы. Бұл әсіресе сөйлеу тілі жалпы дамымаған мектеп жасына дейінгі балалар үшін өзекті, себебі олардың көпшілігінде зейін тапшылығының бұзылуы және гиперактивтілік болады.

Сөйлеу тілі жалпы дамымаған балаларға арналған кешенді сөйлеу түзету сабақтарын өткізу әдістері әртүрлі болуы мүмкін. Сондықтан, сөйлеу тілі жалпы дамымаған мектеп жасына дейінгі балаларда байланыстырып сөйлеуді дамытудың бір тиімді және әмбебап әдісі - ертегілерді пайдалану.

Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева ертегіге негізделген сабақтар мектепке дейінгі жастағы балалардың сөйлеу қабілетін түзетудің жалпы жүйесіндегі ең негізгі сабақтардың бірі екенін атап өтеді, себебі ертегілер баланың сөйлеу белсенділігіне кешенді әсер етеді және бұл олардың басқа әдістерден басты айырмашылығы. [5]

Сөйлеу тілі жалпы дамымаған балалармен жұмыс істеуде әртүрлі тақырыптардағы ертегілердің алуан түрлілігі қолданылады. Мысалы, дидактикалық ертегілерді балалардың оқуға деген тиісті көзқарасын қамтамасыз ету үшін мұғалімдердің өздері ойлап табады. Ертегінің бұл түрі оқу материалын, сондай-ақ дидактикалық тапсырмалар мен нұсқауларды балаларға түсінікті метафоралық түрде жеткізеді. Ертегінің тағы бір түрі - ата-аналар мен мұғалімдердің өздері жасаған психокоррекциялық ертегілер. Бұл ертегілер сөйлеу тілі жалпы дамымаған балалардың дамуының проблемалық аспектілерін: мінез-құлық, сөйлеу және эмоционалдық қиындықтарын, мазасыздықты, қорқынышты, әртүрлі кешендер мен құрдастарымен қарым-қатынастағы қиындықтарды көрсетеді.

Инновациялық педагогикалық технологиялар болып табылатын лого-ертегілердің нақты грамматикалық және лексикалық негізі бар және олар дыбыстарды шығаруға және оларды сөйлеуде автоматтандыруға, фонематикалық естуді дамытуға және үйлесімді сөйлеуді қалыптастыруға бағытталған. Түзету әрекеті ойындық, ертегі форматында жүзеге асырылады.

Н.А. Погосова сөйлеу қабілеті бұзылған балалармен түзету сабақтарына арналған іс-шаралар жинағын құрастырды, оның негізі ретінде «Ертегілерге ену» бағдарламасын қолданды. Бұл бағдарламада автор ертегілерді жалпы сөйлеу қабілеті дамымаған балаларда лексика-грамматикалық жүйені, дыбыстық айтылымды және байланысты сөйлеуді дамыту үшін пайдаланады [7].

Логопедтер О.Г. Ивановская, Е.А. Петрова және С.Ф. Савченко сөйлеу қабілеті бұзылған мектеп жасына дейінгі балалардың жас ерекшеліктеріне сәйкес ертегілермен жұмыс істеудің бірнеше әдістерін әзірледі, олардың негізі ретінде танымал ертегілері «Шалқан», «Бауырақ» және «Сыйлық» ертегілерін қолданды. [6]

Е. В. Жулина атап өткендей, сөйлеу тілі жалпы дамымаған мектеп жасына дейінгі балалардың психологиялық және физиологиялық ерекшеліктерін ескере отырып, халық ертегілері сөйлеу кемшіліктерін түзетуде ең тиімді болып табылады. Ертегілерінің метафоралық және символикалық сипаты бай және мәнерлі сөйлеудің дамуына ықпал етеді. [4]

Г. А. Быстрова, Е. А. Сизова және Т. А. Шуйскаяның авторлық ертегілері - нақты фонемаларға, сөз формаларына, лексикалық және грамматикалық санаттарға бай жаттығу ертегілері. Авторлар лексикалық және грамматикалық міндеттерді біріктіреді: сөздік қорын байыту және грамматикалық санаттарды білуді нығайту. [1]

Ертегілерді пайдалана отырып өткізілетін сабақтардың құрылымы келесі қағидаға негізделген: «Біз өзіміз тыңдаймыз, айтамыз, түсінеміз және ертегілер құрастырамыз». Бұл құрылымның балалар үшін ең қиын бөлігі - ертегілер құрастыру, бұл мектеп жасына дейінгі балалардың кейіннен жаңа оқу іс-әрекеттеріне көшуі үшін үйлесімді монологтық сөйлеуді дамыту үшін өте маңызды.

Осылайша, ертегілерге негізделген интеграцияланған сабақтар сөйлеу тілі жалпы дамымаған мектеп жасына дейінгі балалардың үйлесімді сөйлеуін жақсартудың тиімді тәсілі болып табылады. Ертегі сабақтары олардың көкжиегін кеңейтеді, сөздік қорын байытады, сөйлеудің грамматикалық құрылымын дамытады және сөйлеу әрекетінің коммуникативтік функциясын күшейтеді. Сөйлеу тілі жалпы дамымаған мектеп жасына дейінгі балалармен түзету жұмыстарында ертегілерді пайдалану байланыстырып сөйлеу бұзылыстарын түзетудің тиімді құралы болып табылады.

ЭДЕБЕТТЕР:

1. Быстрова, Г. А. Логопедические игры и задания [Текст] / Быстрова Г. А., Сизова Э. А., Шуйская Т. А. — СПб.: КАРО, 2000. — 95 с.
2. Выготский, Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте [Текст]: психолог. очерк / Л. С. Выготский. — 2-е изд. — М.: Просвещение, 1967. — 93 с.
3. Гвоздева, А. Н. Вопросы изучения детской речи [Текст] / А. Н. Гвоздевой. — Санкт-Петербург: Детство — пресс; Москва: Сфера, 2007. — 470, [1] с.
4. Жулина Е. В. Коррекция нарушений связной речи у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи средствами авторской сказки [Текст] // Е. В. Жулина, И. В. Лебедева // Вестник Мининского университета. 2019. № 63 (1). С. 111– 115.
5. Зинкевич-Евстигнеева, Т. Д. Развивающая сказкотерапия [Текст]: методический материал / Под ред. Т. Д. Зинкевич-Евстигнеевой. — Санкт-Петербург: Речь, 2006. — 168 с.
6. Ивановская, О.Г. Логопедические сказки для развития речи: Сказка в природосообразном образовании / О.Г. Ивановская, Е.А. Петрова және С.Ф. Савченко- СПб.: КАРО, 2008.-186 с.
7. Н.А. Погосова Погружение сказку. Коррекционно-развивающая программа для детей / Н.А. Погосова, Изд.: Речь, 2008.-208 с.
8. Т.Б. Филичева Психолого-педагогические основы общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста / Т.Б. Филичева, Г.В.Чаркина // Логопедия сегодня.2008.-№3. 36-41с.